

NODIR METALLARNI KISLOTALI TIOMOCHEVINA ERITMALARIDAN AJRATIB OLIISH USULINI TAHLIL QILISH

V.S. Tulyaganova, t.f.d., k.i.x. T.N. Ibodullayev (katta o‘qituvchi).
ToshDTU, O‘zbekiston

Nodir metallar (oltin va kumush)ni kislotali tiomochevina (TM) eritmalaridan ajratib olish desorbsiya jarayoni orqali amalga oshiriladi. Regenerat xomashyosida oltin miqdori litrda 0,5 – 2 g ni tashkil qiladi, unda mis, temir va boshqa metallar qo‘shimcha sifatida uchraydi. Oltin va kumushni cho‘ktirish uchun sementatsiyalash, ishqorli cho‘ktirish, faollangan ko‘mir sorbsiyasi, ekstraksiya va elektroliz kabi usullar qo‘llaniladi. Ushbu maqolada ushbu usullarning texnologik xususiyatlari va samaradorligi tahlil qilingan.

Tiomachevinali eritmalaridan oltin va kumushni cho‘ktirishning bir necha usullari mavjud: sementatsiyalash, ishqorda cho‘ktirish, anod ishtirokida elektrolizlash. Birinchi usul nodir metallarni ulardan faolroq bo‘lgan metallar bilan (rux, qo‘rg‘oshin va alyuminiy bilan) TM eritmalaridan ajratish.

Tiomochevinali eritmalaridan oltin va kumush bir qancha usullar yordamida cho‘ktiriladi. Bularga quyidagi usullar kiradi:

1) Qo‘rg‘oshin yordamida cho‘ktirish. Jarayonning mohiyati shundan iboratki qo‘rg‘oshinning oksidlanish energiyasi oltinnikidan kam bo‘lgani uchun oltinni siqib chiqaradi. Eritmaga qo‘rg‘oshin kukuni aralastirilganda quyidagi reaksiya sodir bo‘ladi:

Kumushning cho‘kishi ham xuddi shu reaksiya bo‘yicha boradi. Qo‘rg‘oshin kukunlarining sarfi 1g oltinga 20 – 30g qo‘rg‘oshin qo‘shiladi. Bu jarayonning kamchiligi eritmaning qo‘rg‘oshin bilan ifloslanishidir.

2) Rux yordamida cho‘ktirish. Dastlab eritma soda yordamida muhiti pH = 6-7 bo‘lgunga qadar neytrallanadi, keyin esa 1g oltinga 3-4g miqdorda rux kukuni qo‘shiladi. Eritma 2-3 soat davomida aralastiriladi. Oltin quyidagi reaksiya bo‘yicha cho‘kadi [1]:

Oltin va kumushni cho‘ktirgandan keyin eritmaga soda qo‘shiladi va muhit pH 9-10 gacha etkaziladi. Soda qo‘shishdan maqsad ruxni bir qismini giroksid ko‘rinishida cho‘ktirish. Filtrlangan cho‘kma tarkibida 6-10 % gacha oltin bo‘ladi va u sulfat va xlorid kilota bilan qayta ishlanadi. Eritma desorbsiya jarayoniga qaytariladi.

3) Alyuminiy bilan cho‘ktirish. Jarayonda alyuminiy kukuni 95 % gacha 0,074 mm kattalikda yanchilgan bo‘ladi. Cho‘ktirish quyidagi reaksiya bo‘yicha boradi:

Reaksiyada alyuminiyning sarfi 1g oltinga 3g alyuminiy sarf bo‘ladi. Reaksiyaning davomiyligi 20° C da 4 soatni tashkil qiladi. Cho‘kma tarkibida oltinning konsentratsiyasi 25% gacha bo‘ladi. Eritmada qolgan oltinning miqdori 2 – 5 ml/g ga teng. Cho‘kma tarkibidagi alyuminiy ajratish uchun natriy ishqorining 5%li eritmasi bilan 3 soat davomida qayta ishlanadi natijada cho‘kmadagi oltin miqdori 85% gacha etadi.

4) Oltinni ishqorli cho‘ktirish. Bu usulda boshlang‘ich 4-6 soat davomida siqilgan havo bilan ishlov berilib eritmadagi HCN yo‘qotiladi, aks holda ishqor ishtirokida u NaCN hosil qilib oltinni to‘liq cho‘kishga qarshilik ko‘rsatadi. Eritmani 40-50°C gacha qizdirib 40% li NaOH muhit pH 10-12 bo‘lguncha beriladi. Bu bilan oltin gidrooksid hosil bo‘lishi quyidagi reaksiya bo‘ylab amalga oshiriladi:

Kumushning cho‘kishi ham xuddi shu kabidir. Cho‘ktirish jarayoni davomiyligi 2-4soat. Cho‘kma gidrooksidlar tarkibida 10-15% oltin saqlagan bo‘lib, ular filtr-preslarda filtrlanib so‘ng qaynoq suv bilan yuviladi, siqilgan havo bilan ishlov beriladi va oltingugurti

yo‘qotish maqsadida 300°C da kuyduriladi. Olingan kuyundi qo‘shimchalardan tozalash uchun sulfat kislotada eritiladi, olingan 30-45% oltin boyitmasi affinajga jo‘natiladi.

5) Faollangan ko‘mir yordamida oltinni cho‘ktirish. Oltinni ko‘mir bilan sorbsiyalashda ko‘mirning tanlovchanligi oltinga nisbatan yuqori bo‘lib, qo‘shimchalari ko‘p eritmalardan oltinni sorbsiyalash uchun afzalroqdir. Qarama qarshi kechuvchi 4-5 bosqichli jarayonda oltin to‘liq ajralib ko‘mirli cho‘kmada oltin miqdori 15-20% ni tashkil qiladi. Ular yoqiladi va zola olinib qora metall olish uchun eritiladi [1].

6) Bu usulda oltin tarkibli eritma, o‘zida erimaydigan va oltinni elektr ion zaryadiga mos ravishda ion almashib “yutadigan” organik modda, ekstragent bilan aralashtiriladi. Ekstraksiya natijasida 2 xil mahsulot olinadi. Bulardan biri, oltinli, organik faza (ekstrakt) va oltinsiz, ammo boshqa elementlar bo‘lishi mumkin bo‘lgan eritma (rafinat) olinadi. Rafinat (eritma) tarkibida oltin qolmagan va boshqa kerakli elementlar bo‘lmasa, chiqindi sifatida chiqindi saqlanadigan joyga yuborilishi mumkin. Oltini bor bo‘lgan organik faza-ekstrakt, undan oltinni olish uchun reekstraksiya qilinadi. Oltinni ekstraktdan eritib oluvchi eritma “reekstrakt” deyiladi. Oltini olingan ekstragent kayta ishlatiladi. Nodir metallar sinil eritmalarida kompleks anionlar shaklida bo‘ladi. Shuning uchun ularni ekstraksiya etishga anion almashuvchi organik moddalar ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda elektroliz va ekstraksiya usuli yuqori sifatli cho‘kma olishda samarali, ammo ko‘p resurs talab qiladi. Sementatsiyalash oddiy, lekin unda cho‘kma sifati past bo‘ladi. Optimal usul xomashyo tarkibi va iqtisodiy omillarga bog‘liqdir. EU-1 kabi qurilmalar samaradorlikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.A. Юсупходжаев. Теория безотходных технологий в черной металлургии: Учебное пособие. – Ташкент, ТашГТУ, 2017.– с. 4.
2. Nazarov, F., Fayziev, R., Khaydarov, S., & Fardayev, J. (2023, December). Numerical Calculation of Turbulent Flow in a Two-Dimensional Flat Diffuser Based on the Comsol Multiphysics Software. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 372-376).
3. Berdiev, D.M., Yusupov, A.A., SAYDUMAROV, B.M., & IBODULLAEV, T.N.U. (2021). Analysis of rolling process design models. *Theoretical & Applied Science. Международный научный журнал*, 101(09), 581-584.